

PAXTA YETISHTIRISHDA TO'G'RI SUG'ORISHNING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6603477>

Quchqorov Aslbek Otabek o'g'li

*“TIQXMMI” MTU ning Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti
Gidromelioratsiya fakulteti SXM yo'nalishi 2-bosqich 219-guruh talabasi*

Annotatsiya: *Quyidagi maqolada, paxta yetishtirish texnologiyasida to'g'ri sug'orishning ahamiyati, hamda paxta maydonlarida tuproq unumdorligini va hosildorlikni yanada oshirish, sug'orishning yangi texnologiyalarini joriy etishni haqida bir qator nazariy tushuncha va ilmiy izlanish natijalari keltirilgan. Shu bilan birgalikda respublikamiz iqlimidan kelib chiqqan holda, sug'orish texnologiyalarida to'g'ri foydalanish orqali g'o'za hosilini yanada oshirish to'g'risida ma'lumotlar berilgan.*

Tayanch so'zlar: *klister, subsidiya, suv stressi, izchil tendentsiya, defoliatsiya, datchik, tensiometr, granular matritsa, sensor*

АННОТАЦИЯ: *В следующей статье представлены результаты ряда теоретических концепций и научных исследований о значении правильного орошения в технологии хлопководства, а также дальнейшего повышения плодородия почвы и продуктивности на хлопковых полях, внедрения новых технологий орошения. В то же время, учитывая климат страны, есть информация о дальнейшем повышении урожайности хлопка за счет грамотного использования технологий орошения.*

Ключевые слова: *кластер, субсидия, водный стресс, устойчивый тренд, дефолиация, датчик, тензиометр, зернистая матрица, датчик*

Annotation: *The following article presents the results of a number of theoretical concepts and scientific research on the importance of proper irrigation in cotton growing technology, as well as the further increase of soil fertility and productivity in cotton fields, the introduction of new irrigation technologies. At the same time, given the climate of the country, there is information on how to further increase the yield of cotton through the proper use of irrigation technologies.*

Keywords: *cluster, subsidy, water stress, consistent trend, defoliation, sensor, tensiometer, granular matrix, sensor*

Kirish:

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 25-martdagi “Paxta maydonlarida tuproq unumdorligini va hosildorlikni yanada oshirish,

sug'orishning yangi texnologiyalarini joriy etishni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-179-sonli qarori qabul qilindi.

Qarorga muvofiq 2022-2023-yillarda sinov tariqasida:

a) tuproq unumdorligi va paxta hosildorligini oshirish, ilmiy asoslangan almashlab ekishni va sug'orishning yangi texnologiyalarini joriy etish hamda o'simliklar himoyasi bo'yicha xizmatlarni yo'lga qo'yish va zamonaviy laboratoriyalarni barpo etish, shuningdek, dehqonchilik sohasidagi yangiliklar va ilg'or tajribalar bo'yicha fermerlarni o'qitish uchun yerdan foydalanuvchi (jumladan, klaster)larga Davlat budjeti mablag'lari hisobidan har bir gektar maydonga bir million so'mdan subsidiya ajratiladi. Bunda:

paxta maydonlarida tuproq unumdorligi va hosildorlikni oshirish bo'yicha tadbirlarni bajarish uchun dastlab hisoblangan subsidiyaning 70 foizi ajratiladi;

subsiyaning qolgan 30 foiz qismi hosildorlik oldingi mavsumga nisbatan o'rtacha 15 foizga oshirilib, Davlat statistika qo'mitasining tahliliy ma'lumotlarida o'z aksini topganda, o'tkazib beriladi;

b) paxta maydonlarida tuproq unumdorligi va hosildorlikni oshirganlik uchun soliq imtiyozlari tuproq bonitirovkasi tahlili natijalari bo'yicha tuproq unumdorligi oshgan yerdan foydalanuvchilarga tatbiq etiladi. Bunda:

yerdan foydalanuvchilar uchun yer uchastkasi tuprog'i bonitet bali amaldagi bonitet ballga nisbatan 3 ballgacha oshgan hollarda yer solig'i stavkasi 25 foizga, 3 ball va undan oshgan hollarda 50 foizga kamaytiriladi;

yer solig'i bo'yicha imtiyozlar uch yil muddatga amal qiladi.

Paxta, chigitli paxta – g'o'zaning tola va chigitdan iborat asosiy mahsuloti

Tarixan g'o'zani sug'orish bo'yicha tadqiqotlar qurg'oqchil g'arbda boshlangan bo'lib, u yerda sug'orishni qachon boshlash kerakligi haqidagi savol hech qachon berilmagan, chunki suv berilgunga qadar g'o'za o'sishni boshlamagan. O'rta janubiy va janubi-sharqda esa hosilni boshlash uchun ko'pincha qoldiq tuproq namligi mavjud. Umuman olganda, hozirgi kunda ishlab chiqaruvchilar sug'orishni iloji boricha kechiktirishni afzal ko'radilar, shuning uchun begona o'tlarni nazorat qilish va azot bilan bog'lash kabi barcha erta mavsumda dala ishlari yakunlanishi mumkin. Bu, ayniqsa, suvni jo'yakga etkazib berish uchun quvurlarga tayanib, sug'oriladigan dalalarda to'g'ri keladi. Sug'orishning asosiy maqsadi mavsum davomida o'simliklarning optimal o'sishi va rivojlanishi uchun cheklanmagan tuproq suv sharoitlarini ta'minlaydigan etarli darajada yuqori suv iste'molini ta'minlashdir. Biroq, sog'lom sug'orish amaliyotini o'rnatish, shuningdek, vegetativ o'sishni boshqaradigan va dala va navlarni boshqarish

strategiyasiga mos keladigan sug'orish hodisalari o'rtasida katta stress paydo bo'lishini ta'minlaydi. Boshqariladigan stress, shuningdek, ko'zaning kech mavsumida pishishiga, ko'zaning ochilishiga va defoliatsiyaning yaxshilanishiga yordam beradi. Ushbu strategiya nav samaradorligi, o'simliklarning o'sishini tartibga soluvchi yondashuv va tuproq suv va ozuqa moddalarini qanday ushlab turishi haqidagi bilimlarni o'z ichiga oladi, bu strategiyalar mavsum davomida iqlim, zararkunandalar va ozuqaviy sharoitlarga qarab o'zgarishi mumkin. Suv stressi bu vaqt oralig'ida o'sishga, g'o'zaning saqlanishiga va tolaning xususiyatlariga ta'sir qiladi. Suv stressi eng yuqori gullash sodir bo'lgandan keyin kvadrat va erta gullashdan ko'ra kamroq ta'sir qiladi.

O'sib chiqqandan keyingi dastlabki 30 kun ichida g'o'zaning suvga bo'lgan talabi past bo'ladi va bu hosil uchun suvga eng kam sezgir davrlardan biri hisoblanadi; ammo, bu vaqtdan keyin hosil suv ta'siriga ancha sezgir bo'ladi Ushbu sezgirlik va erta sug'orishni kechiktirishning iqtisodiy ta'siri tadqiqotlarda aniqlangan, u erda to'liq mavsumiy, yaxshi sug'orilgan nazorat ikkita davolash bilan taqqoslangan: 1) birinchi sug'orish o'tkazib yuborilgan va sug'orish quduq ochilganda boshlangan. sug'orilgan nazorat ikkinchi sug'orishni oldi; va 2) birinchi ikkita sug'orish hodisasi o'tkazib yuborilgan va sug'orish boshlangan, bu erda uchinchi sug'orish yaxshi sug'orilgan nazorat uchun qo'llaniladi. Uch yil davomidagi o'rtacha natijalar birinchi sug'orishdagi har bir kechikish uchun past hosildorlikning izchil tendentsiyasini ko'rsatdi. Sug'orish xarajatlari hisobga olsak, sug'orishni kechiktirish ham sof daromadning kamayishiga olib keldi. Shuning uchun dala datchiklari yoki rejalashtirish dasturlari sug'orish bo'yicha tavsiyalarga amal qilish muhimdir.

Datchikning tuproqdagi suv miqdori yoki kuchlanishini o'lchash uchun foydalanadigan usul paxta etishtirishda sensorning ishlash xususiyatlarini tushunish uchun muhimdir. Tensiometr tuproq tarangligini to'g'ridan-to'g'ri o'lchash uchun tuproq bilan bevosita aloqada bo'lgan ko'zenekli keramika uchidan foydalanadi. Granular matritsa sensorlari atrofdagi tuproq namligiga javoban tuproq suvi sensordan ichkariga va tashqariga harakat qilganda sodir bo'ladigan elektr qarshiligining o'zgarishini o'lchaydi va bu elektr qarshilik o'lchovi tuproq tarangligi bilan bog'liq. Neytron probi suvdagi vodorod bilan to'qnashadigan neytronlar sonini hisoblaydi va odatda hajmli suv miqdori bilan bog'liq.

Paxtaning ko'p yillik tabiati mavsum oxirida suvni qo'llashni qachon to'xtatish haqida qaror qabul qilishni qiyinlashtiradi. Tez orada to'xtatish, yakuniy meva to'plami to'ldirilmasligi va hosilning yo'qolishi xavfi mavjudligini kuzatishimiz mumkin. Boshqa tomondan, sug'orishni juda kech qo'llash hosilning kechikishiga, zararkunandalarga qarshi kurash xarajatlarining oshishiga va sug'orish xarajatlarini hisobga olmaganimizda, hosilning ko'payishiga olib kelishi mumkinligi ham mavjud. Paxta uchun suvdan foydalanish - kam. Suv unib chiqish uchun juda muhimdir va bu bosqichda sug'orish birinchi navbatda stendni o'rnatish uchun kerak. Agar urug' urug'i quruq bo'lsa va stend o'rnatish uchun sug'orish kerak bo'lsa, ekishdan oldin sug'orish afzalroqdir. Oldindan sug'orish ekishdan ko'p o'tmay sug'orish bilan solishtirganda ko'chat kasalliklari ehtimolini kamaytiradi. Bundan tashqari, ekishdan keyin sug'orish tuproqni sovutadi va ko'chatlarning o'sish sur'atlarini kamaytirishi mumkin. Urug'lar unib chiqqandan so'ng, suv olish maydonini oshirish uchun etarli ildizlar paydo bo'lgunga qadar, ko'chat yaqinida etarli namlik bo'lishi kerak. Ildiz tizimining shakllanishi juda tez sodir bo'ladi, ildizlar urug'dan chiqqandan keyin kuniga 4-8 smgacha o'sadi. G'o'zani o'z vaqtida to'g'ri sug'orish orqali hosilni sezilarli darajada ortishi va suvdan oqilona foydalanish orqali suvni tejalishga ham erishishimiz mumkun. Masalan, iyun oyining 1-o'n kunligida - 3-o'n kunligining boshlarida barcha vegetatsiya sug'orish ishlari boshlanishi, sug'orish davrini avgust oyining 1-3-o'n kunligida tugatishimiz kearak. Sug'orish muddati 9-19 kun. Umumiy suv sarfining 67,3-72,2 foizini vegetativ sug'orishlar, 20,9-24,7 foizini yog'inlar tashkil qiladi. Masalan, birgina farg'ona - 3 navining normal o'sishi va rivojlanishi uchun kamida 5 marta sug'orish tavsiya etiladi, sug'orish normasi 4100 m³/ga dan oshmaydi. Birinchi sug'orish varianti 2936 - 3132 m³ / t, II - 2847 - 2855 m³ / t, III - 2773 - 2859 m³ / t va IV - 2973 - 2983 m³ /

t suv iste'mol koeffitsienti bilan tavsiflanadi. O'rtacha kunlik suv sarfi g'ozaning rivojlanish fazalariga qarab o'zgarib turadi, mos ravishda 29,3 - 53 - 75 - 20,1 m³/ga teng bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 25-martdagi "Paxta maydonlarida tuproq unumdorligini va hosildorlikni yanada oshirish, sug'orishning yangi texnologiyalarini joriy etishni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-179-sonli qarori.
2. To'xtashev B., Azimboev S., Qarabaeva T., Berdiboev E., Nurmatov B. Qishloq xo'jalik melioratsiyasi va er tuzish fanidan amaliy va tajribaviy mashg'ulotlar. (O'quv qo'llanma). - T.: "ToshDAU nashr-tahririyat bo'limi", 2012
3. Xamidov M.X., Begmatov I.A., Isaev S.X., Mamatov S.A. "Suv tejamkor sug'orish texnologiyalari" O'quv qo'llanma. T.: TIMI 2015
4. Omonov F.B. Paxtani dastlabki ishlash bo'yicha spravochnik. "Vorishnashriyot", Toshkent, 2008, 416 b.
5. Aronov E.L. Rossiya paxtachiligi // Qishloq uchun mashina va uskunalari - 2001. No 4
6. www.ziyo.net
7. www.t.me/tomchikanali